

Rechte sichern, Wissen teilen: Freie Lizenzen für Forschungsdaten und Software

Inhalt

Einleitung	1
Welche Vorteile hat die Veröffentlichung von Forschungsergebnissen?	1
Wie können Inhaber*innen des Urheberrechts Nutzungsrechte für Dritte einräumen?	1
Welche Lizenzarten gibt es?	2
Lizenzierung von Forschungsdaten	2
Was bedeuten die vier Creative Commons-Lizenzmodule?	2
Wie wähle ich die passende Creative Commons-Lizenz für meine Daten?	3
Lizenzierung von Software	4
Was kennzeichnet Open Source-Lizenzen für Software?	4
Worin liegen die wesentlichen Unterschiede zwischen verschiedenen Open Source-Lizenzen?	4
Welche gängigen Lizenzmodelle gibt es für Software?	4
Wie wähle ich die passende Lizenz für meine Software?	5
Weiterführende Richtlinien an der Universität Greifswald	6
Weiterführende Literatur	6
Ansprechpersonen an der Universität Greifswald	6

Greifswald, den 6. September 2024

Diese Handreichung soll als erste Orientierung im komplexen Feld der Lizenzierung von Forschungsdaten und Software dienen. Zur besseren Verständlichkeit werden juristische Sachverhalte vereinfacht dargestellt, um die wichtigsten Grundlagen zu vermitteln. Die nachfolgenden Informationen wurden von uns mit größter Sorgfalt erstellt und sollen Sie unterstützen. Sie stellen jedoch keine rechtsverbindliche Auskunft dar und entbinden Sie nicht von einer sorgfältigen, eigenverantwortlichen Prüfung. Für weitergehende Fragen empfehlen wir die weiterführende Literatur am Ende dieser Handreichung.

Einleitung

Welche Vorteile hat die Veröffentlichung von Forschungsergebnissen?

Die Veröffentlichung Ihrer Forschungsergebnisse bietet erhebliche Vorteile sowohl für die wissenschaftliche Gemeinschaft als auch für Sie als wissenschaftlich Tätige*n.¹ Einerseits fördert der freie Zugang zu Ergebnissen die Transparenz und Reproduzierbarkeit in der Forschung. Andererseits trägt dieser Zugang zu einem nachhaltigen Umgang mit Ressourcen bei, da doppelte Erhebungen vermieden werden, wodurch Zeit und Kosten gespart werden.

Für Sie als Forschende*n bietet die Veröffentlichung ebenfalls konkrete Vorteile. Viele Förderorganisationen und Forschungseinrichtungen setzen sich zunehmend für die Open-Access-Veröffentlichung von Ergebnissen ein.² Indem Sie dieser Anforderung nachkommen, sichern Sie die Förderfähigkeit Ihrer zukünftigen Projekte. Darüber hinaus erhöht die Veröffentlichung die Sichtbarkeit und Reichweite Ihrer Forschung, wodurch neue Kooperationen entstehen können.

*Wie können Inhaber*innen des Urheberrechts Nutzungsrechte für Dritte einräumen?*

Alle Nutzungsrechte an Forschungsdaten oder Software sind in der Regel der Urheberin oder dem Urheber vorbehalten.³ Die Nutzung und Weitergabe urheberrechtlich geschützter Werke ist für Dritte nur mit Zustimmung der Inhaber des Urheberrechts gestattet. Zur Freigabe urheberrechtlich geschützter Forschungsdaten und Software muss ein vertraglich vereinbartes Nutzungsrecht eingeräumt werden; dies erfolgt in Form von Lizenzen. Damit erlaubt der oder die Rechteinhaber*in dem/der Vertragspartner*in, ein Werk auf verschiedene Arten zu nutzen (z.B. zu kopieren, zu speichern oder digital zugänglich zu machen). Lizenzen fungieren somit als eine allgemeine Erlaubniserklärung, mit der die Urheberin oder der Urheber den Nutzenden mitteilt, unter welchen Bedingungen das Werk (gebührenfrei) genutzt werden darf.

¹ Welche Faktoren es vor der Veröffentlichung zu beachten gilt, ist der [Handreichung zu rechtlichen Aspekten bei Forschungsdaten](#) zu entnehmen oder unter [forschungsdaten.info](https://www.forschungsdaten.info) nachzulesen.

² [Leitlinie zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis](#) der DFG und [Satzung zur Sicherung guter wissenschaftlichen Praxis](#) an der Universität Greifswald

³ Ob nach dem Urheberrecht Ihre Forschungsdaten schutzfähig sind, gilt es im Einzelfall zu prüfen. Weitere Informationen zu Urheber- und Nutzungsrechten finden Sie in der [Handreichung zu rechtlichen Aspekten bei Forschungsdaten](#)

Welche Lizenzarten gibt es?

Lizenzen lassen sich grundsätzlich in zwei Arten unterteilen:

Kommerzielle Lizenzen

Kommerzielle Lizenzen ermöglichen die Nutzung eines Werkes durch Dritte nur gegen Entgelt. Sie sind darauf ausgerichtet, die wirtschaftlichen Interessen der Inhaber des Urheberrechts zu schützen, indem für die Nutzung des Werkes eine finanzielle Entschädigung erfolgt.

Freie Lizenzen

Um die Nutzung urheberrechtlich geschützter Werke zu vereinfachen und zu fördern, wurden freie Lizenzen entwickelt. Durch die Vergabe freier Lizenzen können Werke gebührenfrei genutzt werden.

Freie Lizenzen spielen in der Wissenschaft eine entscheidende Rolle, da sie die Grundlage für Open Science bilden. Sie ermöglichen den freien Zugang zu wissenschaftlichen Erkenntnissen und Daten, fördern die Zusammenarbeit sowie den Wissenstransfer und sichern die Reproduzierbarkeit von Ergebnissen. Aus diesem Grund legt diese Handreichung im weiteren Verlauf den Fokus auf freie Lizenzen bei der Veröffentlichung von Forschungsdaten und Software.

Lizenzierung von Forschungsdaten

Zur Veröffentlichung Ihrer Daten unter einer freien Lizenz stehen Ihnen mehrere Lizenzmodelle zur Auswahl, darunter Creative Commons (CC), Open Data Commons (ODC), das Community Data License Agreement (CDLA) oder die Datenlizenz Deutschland. Besonders CC-Lizenzen haben sich als beliebte Wahl etabliert, da sie durch ihre Verständlichkeit, einfache Handhabung und Kompatibilität mit weltweiten nationalen Urheberrechtsordnungen überzeugen. Die DFG und die EU-Kommission (im Rahmen von Horizon 2020) sowie andere Forschungsförderer empfehlen deshalb CC-Lizenzen bei der Text- und Datenpublikation zu verwenden. Im Folgenden stellen wir daher die vier Lizenzmodule der CC-Lizenzen vor und geben Hilfestellungen zur Auswahl der passenden Lizenz für Ihre Daten.

Was bedeuten die vier Creative Commons-Lizenzmodule?

CC-Lizenzen bestehen aus vier Lizenzmodulen bzw. –bausteinen, die sich insgesamt zu sechs Lizenzen zusammensetzen lassen. Sie werden durch Abkürzungen oder Bildicons dargestellt und geben schnell Aufschluss darüber, welche Nutzungsrechte für die Daten festgelegt wurden. P. Brettschneider (2020) hat die wesentlichen Merkmale der Lizenzbausteine prägnant zusammengefasst:

- **BY – Namensnennung / Attribution:** Name des ursprünglichen Urhebers nennen und soweit technisch möglich Hyperlink auf das Ursprungsmaterial sowie die CC-Lizenz setzen.
- **ND – keine Bearbeitungen / No Derivatives:** Das Werk darf zwar bearbeitet / verändert werden, aber die bearbeitete Fassung darf nicht weitergegeben werden.
- **SA – Weitergabe unter gleichen Bedingungen / Share Alike:** Das Werk darf bearbeitet / verändert werden, aber die Weitergabe ist nur unter derselben Lizenz erlaubt.
- **NC – nicht-kommerziell / Non-Commercial:** Eine Weiterverwendung ist nur für nicht-kommerzielle Zwecke erlaubt.

Quelle: Brettschneider 2020/ Daten lizenzieren (zenodo.org)

Wie wähle ich die passende Creative Commons-Lizenz für meine Daten?

Um die passende CC-Lizenz für Ihre Daten zu wählen, können Sie anhand der Beantwortung weniger Fragen (s. Infografik) oder mit dem [Creative Commons License Chooser](#) eine Entscheidung für eine Lizenzkombination treffen.

Infografik „Welches ist die richtige CC-Lizenz für mich?“ (Grafik von Barbara Klute und Jöran Muuß-Merholz für [wb-web](#) unter CC BY SA 3.0)

Lizenzierung von Software

Wenn Sie Ihre Software als "Open Source Software" veröffentlichen möchten, haben Sie eine Vielzahl verschiedener freier Lizenzen zur Auswahl. CC-Lizenzen, obwohl sie für viele Arten von Werken geeignet sind, sind hingegen nicht optimal für die spezifischen Anforderungen der Software-Lizenzierung. Daher sollten spezielle Open Source-Lizenzen genutzt werden. Das *Institut für Rechtsfragen der Freien und Open Source Software* (ifrOSS) führt knapp 300 Lizenzen (Stand August 2024) auf, zwischen denen es sich zu entscheiden gilt.⁴ Es ist in diesem Rahmen nicht möglich, alle Lizenzen im Detail zu behandeln. Daher folgt eine allgemeine Erläuterung von Open Source-Lizenzen im Zusammenhang mit Software, eine Kategorisierung der bekanntesten Lizenztypen und ein Verweis auf Tools, die die Wahl der Lizenz erleichtern.

Was kennzeichnet Open Source-Lizenzen für Software?

Open Source-Software, auch als Freie Software bekannt, bedeutet im Wesentlichen, dass die vergebene Lizenz für eine urheberrechtlich geschützte Software eine uneingeschränkte und kostenfreie Nutzung des Programms gestattet. Wesentliche Gemeinsamkeiten der freien Lizenzen hat die [Open Source Initiative](#) definiert:

- freie Weitergabe der Software
- freier Zugang zum Quellcode der Software
- Erlaubnis zu Änderung und Weiterverbreitung der Software
- keine Diskriminierung unterschiedlicher Lizenznehmer*innen
- keine inhaltlichen Nutzungsbeschränkungen

Worin liegen die wesentlichen Unterschiede zwischen verschiedenen Open Source-Lizenzen?

Trotz gemeinsamer Prinzipien von Open Source-Lizenzen können die Pflichten für Lizenznehmer*innen erheblich variieren. Der zentrale Unterschied liegt darin, ob und in welchem Umfang Weiterentwicklungen der Software unter der gleichen Lizenz weitergegeben werden müssen, bekannt als Copyleft. Copyleft bedeutet, dass Weiterentwicklungen der Software nur unter den gleichen Bedingungen wie die ursprüngliche Lizenz veröffentlicht werden dürfen, um sicherzustellen, dass Open Source-Software und deren Fortschritte weiterhin frei zugänglich bleiben. Im Gegensatz dazu ermöglichen Lizenzen ohne Copyleft-Effekte den Urhebern veränderter Software selbst zu entscheiden, unter welchen Bedingungen sie ihre Werke veröffentlichen möchten. Die Entscheidung für oder gegen Copyleft muss je nach Projekt individuell getroffen werden.

Welche gängigen Lizenzmodelle gibt es für Software?

Die Kategorisierung der Open Source-Lizenzmodelle ist aus der Publikation „Rechtsfragen bei Open Science“ (Kreutzer und Lahmann 2021) übernommen.

⁴ Auflistung aller Lizenztypen abrufbar unter <https://ifross.github.io/ifrOSS/Lizenzcenter>

Lizenzen ohne Copyleft: Lizenzen ohne Copyleft-Effekt gewähren den Lizenznehmenden alle Freiheiten einer Open Source-Lizenz und stellen keine Anforderungen an den Lizenztyp für veränderte Versionen der Software. Die Lizenznehmenden können daher modifizierte Versionen der Software unter beliebigen Lizenzbedingungen weiterverbreiten. Beispiele hierfür sind die [BSD-](#), [MIT-](#) und [APACHE-](#)Lizenzen.

Lizenzen mit beschränktem Copyleft: Lizenzen mit beschränktem Copyleft ermöglichen es den Nutzenden, Open Source-Software einfacher mit anderer Software, auch proprietärer, zu kombinieren. Dies ist besonders nützlich, wenn der Nutzer eigene Komponenten entwickelt und diese nicht komplett unter die Ursprungslizenz stellen möchte. Beispiele für solche Lizenzen sind die [MPL-](#) und die [LGPL-](#)Lizenzen.

Lizenzen mit strengem Copyleft: Lizenzen mit einem strengen Copyleft verpflichten die Lizenznehmenden dazu, alle modifizierten oder abgeleiteten Werke ausschließlich unter der ursprünglichen Lizenz weiterzugeben. Ein prominentes Beispiel hierfür ist die [GPL-](#)Lizenz.

Wie wähle ich die passende Lizenz für meine Software?

Als nützliches Tool empfehlen wir Ihnen den [License Selector](#), der die Wahl der passenden Lizenz für Ihr Softwarepaket, aber auch für Ihre Daten erleichtern soll. Hier werden Sie anhand weniger Fragen durch eine Reihe von Lizenzen geführt und bekommen Vorschläge für Lizenzmodelle, die Ihren Ansprüchen entsprechen.

The screenshot shows the 'Choose a License' interface of the License Selector tool. At the top, there is a title 'Choose a License' and a subtitle 'Answer the questions or use the search to find the license you want'. Below this, there is a 'Start again' button and a progress indicator. A question 'What do you want to deposit?' is followed by 'Software' and 'Data' buttons. A search bar is labeled 'Search for a license...'. The main content area lists several license options with their descriptions and icons:

- Public Domain Mark (PD)**: The work identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighboring rights. It includes a 'Publicly Available' button and a PD icon.
- Public Domain Dedication (CC Zero)**: CC Zero enables scientists, educators, artists and other creators and owners of copyright- or database-protected content to waive those interests in their works and thereby place them as completely as possible in the public domain, so that others may freely build upon, enhance and reuse the works for any purposes without restriction under copyright or database law. It includes a 'Publicly Available' button, a CC icon, a person icon, and 'OPEN DATA' buttons.
- Creative Commons Attribution (CC-BY)**: This is the standard creative commons license that gives others maximum freedom to do what they want with your work. It includes a 'Publicly Available' button, a CC icon, a person icon, and 'OPEN DATA' buttons.
- Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC-BY-SA)**: (partially visible)

(Screenshot: [License Selector](#))

Weiterführende Richtlinien an der Universität Greifswald

- [Satzung zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis an der UG](#)
- [Greifswalder Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis](#)
- [Forschungsdatenleitlinie der Universität Greifswald](#)
- [Open Access-Policy der Universität Greifswald](#)

Weiterführende Literatur

- Borski, S., M. Fischer, J. Muuß-Merholz, T. Kreutzer, und S. Sewerin. 2016. *Freie Lizenzen – einfach erklärt. Ein Leitfaden für die Anwendung freier Lizenzen in der Bertelsmann Stiftung*.
- Brettschneider, P. 2020. *Daten lizenzieren*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3865204>.
- Brettschneider, P., A. Axtmann, E. Böker und D. von Suchodoletz. 2021. *Offene Lizenzen für Forschungsdaten. Rechtliche Bewertung und Praxistauglichkeit verbreiteter Lizenzmodelle*. O-Bib 8(3). 1-22. <https://doi.org/10.5282/o-bib/5749>.
- Forschungsdaten.info. *Forschungsdaten veröffentlichen. Sichtbarkeit erhöhen – Nachnutzung ermöglichen*. URL: <https://forschungsdaten.info/>.
- Institut für Rechtsfragen der Freien und Open Source Software (ifroSS). 2005. *Die GPL kommentiert und erklärt: rechtliche Erläuterungen zur GNU*. Köln: O'Reilly. (Abrufbar auf der ifroSS-Webseite: <https://www.ifross.org/>)
- Jaeger, T., und A. Metzger. 2020. *Open Source Software. Rechtliche Rahmenbedingungen der Freien Software*. München: C.H. Beck.
- Kreutzer, T., und H. Lahmann. 2021. *Rechtsfragen bei Open Science*. Hamburg University Press. <https://doi.org/10.15460/HUP.211>.

Ansprechpersonen an der Universität Greifswald

Team Forschungsdaten der Universitätsbibliothek

Dzaneta Kaunaite

Dr. Fabian Schmitt

forschungsdaten@uni-greifswald.de